

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

САМООЦЕНКА КАК ВНУТРЕННИЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ САМОСОЗНАНИЯ ЮНОШЕЙ

Петросян С.

студент магистратуры

«Психология личности и психологическое консультирование»

Ванадзорского государственного университета

Научный руководитель: Шахвердян М., кандидат психологических наук, доцент

SELF-ESTEEM AS AN INTERNAL FACTOR INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF SELF-AWARENESS IN YOUNG MEN

Petrosyan S.

Master's student in the "Personality Psychology and Psychological Counseling" program at Vanadzor State

University.

Supervisor: Shakhverdyan M., PhD in Psychology, Associate Professor

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается самооценка как ключевой внутренний фактор, влияющий на формирование самосознания в юношеском возрасте (16–20 лет). Актуальность исследования обусловлена усилением влияния внешней социальной среды, включая социальные сети, образовательную систему и группу сверстников, что может приводить к искажению самовосприятия и нестабильности личностной идентичности. Теоретический анализ показывает, что самосознание представляет собой многокомпонентную систему, включающую самооценку, самовосприятие и самоидентичность, при этом самооценка играет центральную роль в обеспечении ее целостности и устойчивости.

Эмпирическое исследование проведено на выборке из 130 юношей и девушек с использованием шкалы самооценки Розенберга (RSES). Результаты показали, что у значительной части испытуемых уровень самооценки находится на среднем и ниже среднего уровнях. Корреляционный анализ выявил преимущественно слабые, но статистически значимые положительные взаимосвязи между показателями самооценки и компонентами самосознания. Факторный анализ подтвердил двухфакторную структуру самооценки (позитивная самооценка и самокритика).

Полученные данные свидетельствуют о том, что самооценка является важным механизмом формирования самосознания, а ее низкий уровень и высокая самокритика могут способствовать развитию дисфункциональных форм самосознания. Результаты исследования могут быть использованы при разработке психологических и образовательных программ, направленных на поддержку личностного развития молодежи.

ABSTRACT

The article examines self-esteem as a key internal factor influencing the development of self-consciousness in late adolescence (ages 16–20). The relevance of the study is determined by the increasing impact of the modern social environment, including social media, educational systems, and peer groups, which may contribute to distorted self-perception and instability of personal identity. The theoretical analysis shows that self-consciousness is a multi-component system consisting of self-esteem, self-perception, and self-identity, with self-esteem playing a central role in maintaining its integrity and stability.

An empirical study was conducted on a sample of 130 male and female participants using the Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES). The results indicated that a significant proportion of participants demonstrated average or below-average levels of self-esteem. Correlation analysis revealed mostly weak but statistically significant positive relationships between self-esteem indicators and components of self-consciousness. Factor analysis confirmed a two-factor structure of self-esteem (positive self-esteem and self-criticism).

The findings suggest that self-esteem is an important mechanism in the formation of self-consciousness, while low self-esteem and high self-criticism may contribute to dysfunctional patterns of self-consciousness. The results can be applied in the development of psychological and educational programs aimed at supporting youth personal development.

Ключевые слова: самосознание, самооценка, юношеский возраст, Я-концепция, самоидентичность, самокритика, социальное влияние.

Keywords: self-consciousness, self-esteem, adolescence, self-concept, self-identity, self-criticism, social influence.

Введение

Одним из важных психологических новообразований юношества является самосознание. Формирование самосознания — один из судьбоносных

этапов психологического развития, когда юноша должен принять важные, фундаментальные решения о направлении своей будущей жизни. В этом

возрасте возникают многочисленные вопросы, связанные с самовосприятием, самопознанием, самооценкой, самоутверждением, идентичностью и социализацией.

Самосознание — это многоуровневая система, включающая когнитивные, эмоциональные и поведенческие компоненты и формирующаяся в результате как внутреннего развития, так и внешних социальных влияний [3, 7, 8]. Особенно в случае 16–20-летних самосознание находится в фазе интенсивного формирования [4]. Согласно теории психосоциального развития Эриксона, этот возрастной этап характеризуется кризисом «идентичности против ролевой путаницы» [5]. Человек пытается сформировать устойчивую идентичность, интегрируя свой опыт, ценности и социальные роли. Этот процесс осложняется тем, что внешняя среда становится более влиятельной и порой противоречивой. Современная социальная реальность отличается избытком информации и скоростью коммуникации. В этих условиях внешние влияния проникают в психическую систему индивида быстрее и могут формировать более экспрессивное дисфункциональное самосознание по сравнению с предыдущими периодами, когда такой интенсивной информационной среды не существовало. Социальные сети, интернет, влияние системы образования и группы сверстников становятся решающими факторами в формировании самосознания. Динамичные изменения в современном обществе: технологический прогресс, влияние социальных сетей (например, TikTok, фильтры Instagram), образовательная и семейная среда (например, цифровизация образования, миграция, беженцы) еще больше меняют восприятие реальности, в результате чего самосознание юношей все больше запутывается в ценностных ориентациях.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что выявление механизмов формирования самосознания в юношеском возрасте позволяет разработать эффективные психологические вмешательства и образовательные стратегии, направленные на всестороннее развитие личности.

Цель данного исследования – проанализировать роль самооценки юношей как механизма проявления самосознания и показать степень самоактуализации личности и структурные особенности мировоззрения, сформированные под влиянием этого фактора. Основная задача, вытекающая из цели – изучение самооценки подростков как внутреннего фактора, влияющего на формирование самосознания.

Предмет исследования: изучение влияния самооценки на формирование самосознания подростков. В исследовании приняли участие 130 девушек и юношей в возрасте 16–20 лет.

Гипотеза исследования: предполагается, что формирование самосознания у юношей обусловлено взаимодействием внутренних и внешних факторов, и при определенных условиях самосознание может иметь дисфункциональные проявления, в частности: низкая самооценка, высокая самокритика.

Теоретический обзор

Структура самосознания в основном включает три компонента: самооценку, самовосприятие и самоидентичность, которые взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом.

Самооценка представляет собой отношение человека к самому себе и выражает оценку собственных достоинств, способностей и ограничений [8, 9, 11, 13]. Она формируется в результате социального взаимодействия и во многом зависит от внешней обратной связи. Самооценка в подростковом и юношеском возрасте характеризуется нестабильностью. Молодые люди в возрасте 16–20 лет часто оценивают себя на основе внешней обратной связи [1, 2, 4]. Мнение сверстников, отношение учителей и оценки социальной среды становятся основными критериями. Влияние сверстников на этом этапе имеет особое значение. Травля — одна из наиболее выраженных форм негативного социального влияния. Она может вызывать чувство собственной никчемности, потерю уверенности в себе и социальную изоляцию. Подвергающиеся травле люди часто начинают воспринимать себя как некомпетентных или неполноценных, что приводит к снижению самооценки. Давление со стороны сверстников также является важным фактором. Индивид может пытаться соответствовать требованиям группы, даже вопреки собственным внутренним убеждениям (конформизм). Это приводит к внутреннему конфликту и нестабильности самооценки. Индивид начинает обуславливать свою ценность внешним одобрением, что в долгосрочной перспективе может подорвать уверенность в себе. Образовательная среда также играет важную роль в формировании самооценки. Давление системы оценок и негативное отношение учителя могут сформировать чувство неудачи. Когда индивид постоянно сталкивается с критикой или чрезмерно высокими требованиями, формируется убеждение в собственной неполноценности. В таких условиях самооценка становится зависимой от внешних оценок и теряет свою внутреннюю стабильность. В результате формируется нестабильная и уязвимая самооценка, которая легко подвержена влиянию внешних факторов. Я-концепция — это познавательный компонент самосознания, выражающий образ, который человек формирует о себе. Она включает в себя восприятие физических, социальных, интеллектуальных и эмоциональных характеристик. В юношеском возрасте Я-концепция формируется в результате активного самоанализа и социального сравнения [8, 11]. Влияние внешних факторов происходит не только напрямую, но и через опосредованные механизмы. Среди них важны социальное сравнение, интернализация и саморегуляция. Социальное сравнение — это процесс, в ходе которого человек оценивает себя, сравнивая себя с другими. В современной среде этот процесс становится более интенсивным, поскольку социальные сети постоянно представляют объекты сравнения. Процесс интернализации означает принятие внешних ценностей и норм как своих собственных. Если эти ценности негативны или искажены, они могут формировать дисфункциональное самосознание.

Саморегуляция относится к способности человека контролировать свое поведение и адаптироваться к окружающей среде. Когда самосознание нарушено, саморегуляция также становится нестабильной. Эти механизмы объясняют, как внешние факторы могут проникать во внутреннюю структуру человека и формировать его самосознание. При этом важно отметить, что внешние факторы не всегда оказывают только негативное воздействие. Они также могут способствовать развитию самосознания, если окружающая среда обеспечивает поддержку, принятие и здоровое социальное взаимодействие. Однако преобладание негативных факторов воспринимается быстрее, чем позитивных.

Человек постоянно сравнивает себя с другими, пытаясь понять своё место в социальной среде. Социальные сети оказывают значительное влияние на этот процесс. Идеализированные образы, представленные в социальных сетях, часто не отражают реальность, а воспринимаются как норма. Это приводит к тому, что человек начинает сравнивать себя с этими образами и формирует неадекватное самовосприятие. Процесс сравнения может привести к недооценке собственной внешности, способностей и социальных успехов. В результате формируется негативное самовосприятие, которое может проявляться в недостатке уверенности в себе и социальной тревожности. Искажение самовосприятия часто сопровождается конфликтом между реальным и идеальным «я». Этот конфликт может вызывать внутреннее напряжение и психологический дискомфорт. Самоидентичность — это высший уровень самосознания. Она выражает устойчивое самовосприятие человека как целостной личности, обладающей ценностями, убеждениями и целями.

В заключение можно отметить, что самосознание представляет собой многоуровневую и динамичную систему, особенно чувствительную к внешним воздействиям в возрастной группе 16–20 лет. Негативное влияние внешних факторов может иметь глубокие и долгосрочные последствия, что важно учитывать как в теоретических, так и в прикладных исследованиях.

В процессе формирования самосознания также важно учитывать качественные различия во влиянии социальной среды. Как уже упоминалось, не все внешние воздействия однозначно негативны, но в рамках данной работы особое внимание уделяется условиям, при которых внешние факторы приобретают дисфункциональный характер. Негативное влияние в среде сверстников часто обусловлено формированием социальной иерархии. Подростки и юноши стремятся занять определенное положение в группе, и в этом процессе часто используются механизмы сравнения, конкуренции, а иногда и

давления. В этих условиях индивид может воспринимать себя как неполноценного, если он не соответствует принятым в группе стандартам [4]. Травля, как форма социальной агрессии, имеет не только непосредственные психологические последствия, но и глубоко влияет на структуру самосознания. Она подрывает самооценку человека, формирует негативное самовосприятие и может привести к искажению самоидентичности. Долгосрочные последствия травли могут сформировать устойчивый негативный образ себя, который сохраняется даже при изменении внешних условий.

Исследование и анализ результатов

Методом исследования была выбрана шкала самооценки Розенберга (RSES) используемая для оценки общего уровня самооценки человека. Тест состоит из 10 утверждений, которые оцениваются по 4-балльной шкале Ликерта (1 = категорически не согласен, 4 = категорически согласен). Тест включает как прямые, так и обратные вопросы. Итоговый балл рассчитывается путем суммирования ответов на все вопросы. Высокие баллы указывают на высокую самооценку, а низкие — на низкую. Цель этого теста — определить степень самооценки человека.

При формировании выборки учитывались следующие критерии:

- юношеский возраст (16-20 лет),
- добровольное участие в исследовании,
- полное и корректное заполнение анкет.

В ходе исследования были обеспечены этические принципы: участники были заранее проинформированы о цели исследования, был обеспечен принцип конфиденциальности, и каждому участнику была предоставлена возможность отказаться от участия в исследовании в любое время.

Социально-демографические характеристики участников включали возраст, пол и тип учебного заведения.

В исследовании приняли участие 130 юношей и девушек от 16 до 20 лет. Внутренняя согласованность шкалы была высокой (альфа Кронбаха $\approx 0,80+$), что указывает на надежность измерения.

Для выявления взаимосвязей между изучаемыми переменными был проведен корреляционный анализ с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена (ρ). Размер выборки составил $n = 130$, ($df = 128$).

Корреляционный анализ Спирмена показал, что взаимосвязи между переменными были в основном слабыми ($\rho = 0,15-0,25$), но статистически значимыми. Наиболее сильная взаимосвязь была зафиксирована между переменными G и H ($\rho = 0,356$, $p < 0,001$), что указывает на положительную взаимосвязь средней силы. Среди средних корреляций статистически значимыми были следующие переменные:

Корреляционная матрица самооценки

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A	В целом я доволен(на) собой	$\rho(\text{rho})$ — p	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B	Время мне кажется, что я ни на что не годен(на).	$\rho(\text{rho})$ 0.163 p	— 0.064	—	—	—	—	—	—	—	—
C	Я думаю, у меня есть ряд достоинств	$\rho(\text{rho})$ 0.238** p	0.189* 0.006	— —	—	—	—	—	—	—	—
D	Я способен(на) делать дела так же хорошо, как и большинство людей.	$\rho(\text{rho})$ 0.152 p	0.135 0.126	0.209* 0.017	— —	—	—	—	—	—	—
E	Мне кажется, что мне нечем гордиться	$\rho(\text{rho})$ 0.249** p	0.155 0.078	0.087 0.326	0.256** 0.003	— —	—	—	—	—	—
F	Иногда я чувствую себя бесполезным(ой).	$\rho(\text{rho})$ -0.022 p	0.074 0.402	0.069 0.436	0.227** 0.009	0.142 0.107	— —	—	—	—	—
G	Я считаю себя достойным и равным другим людям	$\rho(\text{rho})$ 0.094 p	-0.021 0.809	0.074 0.404	0.211* 0.016	0.121 0.169	0.110 0.215	— —	—	—	—
H	Мне бы хотелось больше уважать себя.	$\rho(\text{rho})$ 0.078 p	-0.005 0.378	0.067 0.450	0.226** 0.010	0.094 0.285	0.147 0.094	0.356*** <.001	— —	—	—
I	По большому счету я считаю себя неудачником(цей).	$\rho(\text{rho})$ 0.086 p	0.110 0.214	0.200* 0.023	0.171 0.052	0.134 0.128	0.054 0.544	0.148 0.092	0.200* 0.022	— —	—
J	Я хорошо отношусь к себе	$\rho(\text{rho})$ -0.002 p	0.109 0.981	0.179* 0.042	0.055 0.534	0.172 0.051	0.097 0.275	0.048 0.585	0.112 0.205	0.182* 0.038	— —

Переменная D демонстрирует наибольшее количество статистически значимых взаимосвязей, включая взаимосвязи с переменными C ($\rho = 0,209$; $p = 0,017$), G ($\rho = 0,211$; $p = 0,016$), E, F и H, что позволяет считать ее центральным элементом структуры взаимосвязей. Ряд слабых, но статистически значимых взаимосвязей был обнаружен между следующими переменными: A и C ($\rho = 0,238$; $p = 0,006$), B и C ($\rho = 0,189$; $p = 0,031$), C и I ($\rho = 0,200$; $p = 0,023$), C и J ($\rho = 0,179$; $p = 0,042$) и I и H ($\rho = 0,200$; $p = 0,022$). Несмотря на их статистиче-

скую значимость, эти взаимосвязи характеризуются низкой силой и требуют осторожной интерпретации. Переменные B и A демонстрируют ограниченное количество значимых корреляций, что может указывать на их относительную независимость в структуре изучаемых показателей. Отрицательные корреляции в выборке практически отсутствуют и не достигают статистической значимости, что свидетельствует об отсутствии противоположных факторов в изучаемой системе. В целом, полученные результаты указывают на наличие несколь-

ких взаимосвязанных групп переменных. В частности, можно выделить кластер, включающий переменные D, E, F, G и H, который характеризуется более плотной сетью корреляций, а также менее выраженный кластер, объединяющий переменные C, I и J. Переменные A и B, вероятно, представляют собой относительно независимые компоненты.

Таким образом, корреляционный анализ показал, что структура корреляций между изучаемыми переменными умеренно интегрирована, с наличием центральных и периферийных элементов, что может отражать многокомпонентную организацию изучаемых психологических структур.

Была выявлена двухфакторная структура:

Общая объясненная вариация составила около 53%.

Полученные результаты подтверждают высокую надежность и структурную валидность шкалы Розенберга в данной выборке.

Факторный анализ показал двухфакторную модель, которая совпадает с теоретической моделью:

- ✓ Позитивная самооценка.
- ✓ Самокритика.

Отсутствие гендерных различий может быть обусловлено характеристиками выборки или культурными факторами.

В результате теста Розенберга были получены разные показатели: 48% участников показатели самооценки были ниже среднего, 24% имели средний показатель самооценки, 28% -высокий. Большинство испытуемых находятся в среднем диапазоне самооценки.

Анализ полученных результатов показывает, что внутренние психологические факторы — самооценка (по Розенбергу), имеют различную степень, но в целом положительную связь с процессом формирования самосознания. Данные по шкале самооценки Розенберга показывают преимущественно

слабые и средние положительные корреляции ($\rho \approx 0,17-0,25$, $p < 0,05$). Это указывает на то, что высокий уровень самооценки связан с более развитыми и стабильными проявлениями самосознания. При этом не все связи статистически значимы, что свидетельствует о том, что самосознание не ограничивается только самооценкой и имеет многофакторную природу.

Литература

1. Խոսրոյան, Ս. Մ. Անձի հոգեբանություն. Երևան: Չանգակ, 2005.
2. Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте. Москва: Просвещение, 1968. — 398 с.
3. Выготский, Л. С. Мышление и речь. Москва: Государственное социально-экономическое издательство, 1934. — 362 с.
4. Кон И. С. Психология ранней юности. Москва: Просвещение, 1989. — 226 с.
5. Erikson E. (1968) Identity: Youth and Crisis. New York: W.W. Norton & Company, 338 p.
6. Damasio, A. (2010) Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain. New York: Pantheon Books. 432 p.
7. Sapolsky, R. M. (2017) Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst. New York: Penguin Press. 1245 p.
8. Kohlberg, L. (1981) The Philosophy of Moral Development. San Francisco: Harper & Row. 486 p.
9. Piaget, J. (1950) The Psychology of Intelligence. London: Routledge,
10. Jung, C. G. (1968) The Archetypes and the Collective Unconscious. Princeton, NJ: Princeton University Press. 216 p.
11. Mead G. H. (1934) Mind, Self, and Society. Chicago: University of Chicago Press. 536 p.
12. Freud, A. (1936) The Ego and the Mechanisms of Defence. London: Hogarth Press, 203p.